

АГРОФАКТОРЛАРНИНГ ОЗИҚ-ОВҚАТ СИФАТИГА ТАЪСИРИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ

**Махмудов Камолиддин Хамидович,
Мухитдинов Шавкат Мухамеджанович**
Самарқанд давлат тиббиёт университети

Долзарблиги. Дунё бўйича ҳар йили 420,000 дан ортиқ одам сифатсиз озиқ-овқат истеъмол қилишдан вафот этади ва тахминан 600 миллион киши – санитар-гигиеник талабаларга жавоб бермайдиган озиқ-овқат маҳсулотини истеъмол қилгандан сўнг саломатлиги бузилиши аниқланган. Шунингдек, озиқ-овқат билан боғлиқ хавфлар 200 дан ортиқ ўткир ва сурункали ошқозон-ичак тракти касалликлари саратон касаллигини ривожланишига олиб келади¹.

Аҳоли саломатлигини таъминлашда озиқ-овқат маҳсулотларини сифати ва хавфсизлиги муҳим аҳамиятга эга бўлган долзарб муаммолардан ҳисобланади. Озиқ-овқат хавфсизлигининг ўзига хос жиҳатлари шундаки, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришдан тортиб то уларини қайта ишлаш ва хизмат кўрсатишга қадар бўлган занжирнинг ҳар бир соҳаси билан боғлиқ бўлган хатарларни ўз ичига олади. ФАО ва ЖССТ ўзларининг қўшимча ваколатлари орқали глобал озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмолчилар соғлигини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бир қатор муаммоларни ҳал қилишади.

Асосий қисми. Сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришда агросаноатнинг ўрни беқиёс бўлиб, аҳоли сонининг ортиши сабабли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ҳам ортишига сабабчи бўлади. Шунга кўра қишлоқ-хўжалигида ҳосилдорликни оширишда кейинги йилларда минерал ўғитларнинг меъёрдан ортиқча қўлланиши мева-сабзавот таркибида тўплани қолиши айниқса, эрта баҳорда қулупнай, исмалоқ, карам, лавлаги, тарвуз ва бошқалар таркибида нитрат миқдорининг руҳсат этилган меъёрдан ортиб

¹ <http://www.fao.org/food-safety/ru/>

кетиши туфайли аҳолида турли ошқозон-ичак касалликларини юзага келтириши сир эмас.

Шунингдек, азотли ўғитларнинг кўп ва тартибсиз қўллаш сабали тупроқнинг ювилиши ва ер ости сувларига сингиши натижасида ичимлик сувларида ҳам нитратларнинг миқдори ортиб бормоқда.² Бундан ташқари гўшт ва гўшт маҳсулотларининг ҳам нитратлар билан ишлов берилиши натижасида улар ранги, мазаси ва узоқ муддатга сақланиш хусусиятини беради.

Европада нитратларнинг ўртача миқдорини 5% и қайта ишланган гўшtdан, 80% дан ортиғи сабзавотларга тўғри келади². Нитритларнинг организмга ошган миқдорда тушиши саломатликни салмоқли бузилишига (биринчи навбатда, болалар ва қарияларда) олиб келади. Нитратларнинг сўрилиши асосан ошқозонда юз беради. 8 соат мобайнида пешоб билан 90 % гача нитратлар ажралиб чиқади. Нитратлар билан заҳарланишнинг клиник белгилари улар организмга тушганидан сўнг 1 - 6 соат ўтгач пайдо бўлади ва жигарнинг катталаниши ва пайпаслаганда оғриб туриши, склералар субиктериклиги билан аралаш диспептик бузилишлар тарзида характерланади. Шунингдек, асаб тизими томонидан ҳам ўзгаришлар – умумий мадорсизлик, чакка қисмидаги кучли бош оғриқлари, уйқучанлик, бош айланиши, кўз олди қоронғилашиши, ҳаракатлар мувофиқлигининг бузилиши симптомлари кузатилиши мумкин. Нитратларнинг томирларни кенгайтирувчи таъсири артериал қон босими пасайишига, синусли аритмияга, кўкракдаги оғриқлар, нафас қисишига олиб келади.

Нитрат ва нитрит ҳосил қилувчи тузлар ўғитларнинг асосий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади ва кўп йиллар давомида деҳқончилик амалиётининг бундай ўғитларга тобора боғлиқлиги одамларда таъсирланиш даражаси ошишига олиб келди. Узоқ йиллар давомида одамлар нитратнинг парҳез манбаларини метемоглобинемия ва саратон касаллигини келтириб чиқаради, инсон учун зарарли деб ҳисоблашган. Лекин шунга қарамасдан

² <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue04-20>

меъёрда қабул қилинган нитратлар организм учун муҳим эканлиги ҳам аниқланган.³

Нитрат ва нитритни истеъмол қилишнинг энг кўп кўриб чиқилган ва тавсифланган афзаллиги унинг юрак-қон томир тизимига ижобий таъсири эканлиги аниқланган. Яқинда юрак-қон томирлари ва юқумли касалликлардан ҳимоя қилиш учун нитрат манбаълари бўлган парҳез таомларга йўл очиб берилди. Ҳайвонларда ўтказилган тестлар парҳез нитратлари ва нитритларнинг антиоксидант хусусиятлари орқали қон босимини пасайтирганлигини исботлади. Нитратлар томонидан қон босимининг бундай пасайиши нитратларнинг нитритларга ва NO га айланишига боғлиқ бу бизнинг озиқ-овқат ва сув таъминотимиздаги нитрат билан боғлиқ хавф ва фойдаларни баҳолашни талаб қилади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш маълумотида кўра озиқ-овқат маҳсулотида нитратнинг руҳсат этилган миқдори катталар учун кунига 1 кг га 3,7 мг.ни ташкил этиб, ўртача 60 кг вазнга эга бўлганлар учун 222 мг бўлиши бу меъёр ҳисобланади. Қуйидаги келтирилган 1-жадвалда эса полиз экинлари ҳамда мева маҳсулотларининг таркибида нитрат миқдорининг руҳсат этилган меъёри келтирилган.

1-жадвал

Сабзавот ва полиз экинларининг таркибида нитрат миқдоринининг руҳсат этилган меъёри*

№	Номи	Нитрат миқдори мг/кг
1	Кўкатлар	2000
2	Бодринг	150-400
3	Қовоқ	400
4	Сабзи	250

³ <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/90/73>

5	Лавлаги	1400
6	Бош карами	900
7	Картошка	250
8	Помидор	150-300
9	Булғор қалампири	200
10	Бош пиёз	80
11	Узум	60
12	Олма	60
13	Ўрик	60
14	Қулупнай	100
15	Қовун	90
16	Тарвуз	60

*- <https://www.botanichka.ru/> сайти маълумоти

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, ҳозирги кунда бир қатор олимлар томонидан озиқ-овқат таркибида нитрат миқдорининг руҳсат этилган меъёрига амал қилиш бўйича бир қанча олимлар томонидан чет элда А.Т.Donald, D.Кау, M.Super, Н.V, Heese, D.Mackenie ва бошқалар томонидан маълумотлар тўпланган. Республикамизда эса т.ф.д., профессор Г.Шайхова, Ш.И.Каримовлар томонидан тавсия этилган ўқув услубий қўлланмалар ҳамда монографияларида батафсил маълумотлар берилган. Демак, озиқ-овқат таркибидаги нитратларнинг организмга кириш тартибини бошқариш муҳим. Умуман олганда келажак авлод соғлом ўсиши, ҳамда соғлом турмуш тарзини юритишимиз учун албатта озиқ-овқат ҳавфсизлигига риоя этишни талаб этади.

Хулоса. Юқоридаги маълумотлар асосида шуни хулоса қилиш ўринлики, республикамиз шароитида озиқ-овқат таркибидаги нитратлар меъёри тўғрисида етарли илмий ишлар олиб борилмаган, албатта бу соҳада докторлик илмий ишларини олиб бориш ҳамда аҳоли ўртасида тиббий профилактик чора-тадбирлар олиб боришни тақазо этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Norbuvaevna A. R. et al. Ecological and hygienic application of the accumulation of toxic substances in soil and food products under the influence of agricultural factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 11. – С. 836-840.
2. Norbuvaevna A. R., Nurmuminovna G. G., Rukhsora M. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH //Archive of Conferences. – 2021. – С. 24-26.
3. Botirov, X. F., & Abdumuminova, R. N. (2013). Winter green manures and peach yields./The text of the materials of the scientific-practical conference" of UzBU and Veterinarian Research Institute factors of development, yield and quality improvement of intensive garden vineyards in the Republic"(12-13 may 2013).).
4. Abdumuminova, R. N. (2013). Environmental factors and peach yield./Materials of the scientific-practical conference devoted to the " Year of prosperity" of professors and teachers on the topic" science achievements and prospects of agrarian sphere"(10-11 April 2013).)-Part I. Samarkand, Samarkand State Agricultural Institute, 57-53.
5. Narbuvaevna, A. R. N., Murodulloyevna, Q. L., & Abduraxmanovna, U. N. (2022). Environmentally friendly product is a Pledge of our health!. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 254-258.
6. Norbuvaevna, A. R., Ergashevna, K. D., Baxramovna, M. M., & Shomuratovna, B. R. (2021). Ecological and hygienic application of the accumulation of toxic substances in soil and food products under the influence of agricultural factors. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 836-840.
7. Abdumuminova, R. N. (2016). Effective use of Natural Resources and techniques factors in gardening. Scientific application" Agro science" of the Journal of Agriculture of Uzbekistan.-Tashkent, 6, 42-43.

8. Shaw B, Nagy C, Fountain MT. Organic Control Strategies for Use in IPM of Invertebrate Pests in Apple and Pear Orchards. *Insects*. 2021;12(12).
9. Narbuvaevna AR, Karimovich BZ, Mahramovna MM. Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. *Eurasian Research Bulletin*. 2022;5:41-6.
10. Abdumuminova, R. N. (2017). Requirements of peach to external environmental factors. *Journal of Agriculture of Uzbekistan*.-Tashkent, 8, 40.
11. Norbuvaevna, A. R., Nurmuminovna, G. G., & Rukhsora, M. (2021, August). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. In *Archive of Conferences* (pp. 24-26).
12. Abdumuminova, R. N., Sh, B. R., & Bulyaev, Z. K. (2021). On The Importance Of The Human Body, Nitrates. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(04), 150-153.
13. Eshnazarovich TB, Norbuvaevna AR, Nurmuminovna GG. RESEARCH OF ECOLOGICAL AND HYGIENE ASPECTS OF AGROFAKTORS AFFECTING HUMAN HEALTH. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2021;2(08):7-11.
14. Каримов Ш.И. Соғлом овқатланиш саломатлик мезони, Тошкет 2015 й
15. Шайхова Г.И. Овқатланиш гигиенаси Тошкет 2011 й.
16. The Future Of Food Safety First FAO/WHO/AU International Food Safety Conference Addis, 12-13 February
17. R. N., A. ., K. Kh., M. ., & Sh. M., M. . (2023). Technology of Maintaining the Medicinal Properties of Peaches through Organic Production and Increase Valuable Economic Characteristics. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(3), 160–164. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/woscience/article/view/781>
18. Намозбоева М.А, Тухтаров Б.Э., Абдумуминова Р.Н. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН

КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ Vol. 1 No. 5
(2022): PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION, P 58-
60

19. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 107-111. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/738>

20. Tukhtarov B.E., & Abdumuminova R.N. (2021). DO YOU KNOW THE NORM OF NITRATES. Archive of Conferences, 15(1), 7-9. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/608> MORE CITATION FORMATS

21. Баҳром Эшназарович Тухтаров, Раъно Норбуваевна Абдумуминова, Гули Нурмуминовна Гаппарова ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ АГРОФАКТОРЛАРНИНГ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИК ЖИҲАТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ, SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1601, P 80-86 file:///C:/Users/admin/Downloads/inson-salomatligiga-tasir-etuvchi-agrofaktornlarning-ekologo-gigienik-zhi-atlarini-tad-i-etish.pdf